

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Бабаджонова Гулджахон Саттаровна

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕСС БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН -НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСОВ

ГЕПАТИТА В И С

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

